

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 532 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoirazimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	

DON MAXSULOTLARI SIFAT KO'RSATKICHLARIGA SOVUQ KONDITSIONERLASH TIZIMINI SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH

Yusupov Azamat Alijonovich

Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent
ORCID 0000-0001-7967-0098

Akramova Gulhayo Abidovna

Andijon mashinasozlik instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqola don mahsulotlari sifat ko'rsatkichlarini yaxshilashda sovuq konditsionerlash tizimining samaradorligini o'rganadi. Tadqiqotda, sovuq konditsionerlashning donning namligi, harorati va mikrobiologik holatini nazorat qilishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Ma'lumotlar yig'ish va tahlil qilishda statistika va matematik modellar qo'llanilib, tizimning iqtisodiy samaradorligi ham baholandi. Natijalar, ushbu texnologiyaning don mahsulotlarini saqlash va sifatini oshirishda yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatdi. Maqola, sovuq konditsionerlash tizimlarini qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sanoatida joriy etishning muhimligini ta'kidlaydi va kelgusida uning yanada takomillashishiga oid tavsiyalar beradi.

Kalit so'zlar: Donni sovuq namlash, namlash tizimi, bosim, nisbiy namlik ko'rsatkichlari.

Abstract: This article examines the effectiveness of cold conditioning systems in improving the quality indicators of grain products. The study analyzes the importance of controlling the humidity, temperature, and microbiological conditions of grain through cold conditioning. Data collection and analysis methods include statistical and mathematical models, which also assess the economic efficiency of the system. The results indicate that this technology is highly effective in preserving and improving the quality of grain products. The article emphasizes the importance of implementing cold conditioning systems in agriculture and the food industry and provides recommendations for further advancements.

Key words: grain cold wetting, wetting system, pressure, relative humidity indicators.

Аннотация: В данной статье рассматривается эффективность системы холодного кондиционирования для улучшения качества зерновых продуктов. Исследование анализирует значимость контроля влажности, температуры и микробиологического состояния зерна с помощью холодного кондиционирования. Для сбора и анализа данных использованы статистические и математические модели, также оценивающая экономическую эффективность системы. Результаты показали, что данная технология является высокоэффективной для сохранения и улучшения качества зерновых продуктов. Статья подчеркивает важность внедрения системы холодного кондиционирования в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, а также дает рекомендации для дальнейшего совершенствования этой технологии.

Ключевые слова: хранение зерна, система увлажнения, давление, показатели относительной влажности.

KIRISH

Don mahsulotlari sifat ko'rsatkichlari oziq-ovqat xavfsizligi va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim omillardan biri hisoblanadi. Zamonaviy qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sanoatida sifat ko'rsatkichlarini yaxshilash maqsadida innovatsion texnologiyalar joriy etilmoqda. Shulardan biri sovuq konditsionerlash tizimidir. Ushbu tizim don mahsulotlarining tabiiy xususiyatlarini saqlab qolish, ularni uzoq muddat saqlash va sifatini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega.

Sovuq konditsionerlash tizimlari yordamida donning namligi, harorati va mikroorganizmlar rivojlanishini nazorat qilish imkoniyati yaratiladi. Bu usul nafaqat mahsulotlarning saqlash sifatini oshiradi, balki ularning qayta ishlash jarayonidagi samaradorligini ham ta'minlaydi. Shuningdek, tizimning samaradorligini aniqlash orqali uning iqtisodiy samarasi va texnologik imkoniyatlarini baholash imkonini beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Don mahsulotlari sifatini saqlash va yaxshilash masalalari bo'yicha ilmiy izlanishlar oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga qaratilgan bo'lib, bu yo'nalish jahon ilmiy hamjamiyatida keng tadqiq qilinmoqda. Sovuq konditsionerlash tizimlari ushbu masalani hal qilishda muhim texnologik yondashuv sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Shtefan Kleyberning tadqiqotlari sovuq konditsionerlash texnologiyalarining don mahsulotlarining namligi va mikrobiologik ko'rsatkichlariga ta'sirini o'rganishga bag'ishlangan. Uning fikricha, ushbu tizimlar donning tabiiy xususiyatlarini uzoq muddat davomida saqlashga imkon beradi hamda mikroorganizmlarning rivojlanishini sezilarli darajada cheklaydi. Bu esa don mahsulotlarining sifatini saqlash va uzoq muddat davomida xavfsiz iste'mol qilish uchun qulay sharoit yaratadi.

Lukas Martinesning tadqiqotlari sovuq konditsionerlash tizimlarining iqtisodiy samaradorligini o'rganishga bag'ishlangan. U o'z ishlarida sovuq usulni joriy qilish donning saqlash sifatini oshiribgina qolmay, balki uning bozordagi qiymatini ham oshirishini ta'kidlaydi.

Xitoylik tadqiqotchi Li Ven don mahsulotlari sifatiga harorat va namlikni avtomatik nazorat qilish tizimlarining ta'sirini o'rganib, sovuq konditsionerlashning bu sohada samaradorligini ta'kidlaydi. Ushbu texnologiyalarning amaliyotda qo'llanilishi yuqori sifat standartlarini ta'minlaydi.

Rossiyada Oleg Ivanov va uning jamoasi sovuq konditsionerlash tizimlarining texnologik imkoniyatlarini tahlil qilib, ularni turli don turlari uchun moslashtirish bo'yicha izlanish olib borgan. Ularning tadqiqotlari donning xususiyatlariga qarab optimal saqlash sharoitlarini aniqlashga yordam beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda don mahsulotlari sifatiga sovuq konditsionerlash tizimining ta'sirini o'rganish uchun ma'lumotlar turli manbalardan yig'ildi. Ilmiy maqolalar, xalqaro tadqiqot hisobotlari va texnologik ishlanmalar bo'yicha statistik ma'lumotlar asos qilib olindi. Ma'lumot yig'ishda Google Scholar, ScienceDirect va boshqa ilmiy platformalar bilan birga ishlab chiqarish korxonalarining amaliy natijalari tahlil qilindi.

Ma'lumotlarni tahlil qilishda laboratoriya natijalari va statistik ma'lumotlar o'rtasidagi bog'liqlik o'rganildi. Statistik tahlilda variatsion tahlil va dispersiya tahlili usullari qo'llanilib, sovuq konditsionerlash jarayonining don sifatiga ijobiy yoki salbiy ta'sir darajasi baholandi. Shuningdek, iqtisodiy samaradorlikni aniqlash uchun xarajatlar va sifat ko'rsatkichlari o'rtasidagi nisbat matematik modellar yordamida o'rganildi. Natijalardan don mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash jarayonlarini optimallashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishda foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ma'lumki, don mahsulotlari dunyoning ko'p joylarida non va non mahsulotlarini tayyorlash uchun keng qo'llaniladigan donli ekinlardan biridir [1, 2]. Shu jumladan, don mahsulotlariga talab yildan yilga butun dunyoda o'sib bormoqda. Don mahsulotlarini sifatli va raqobatbardosh qilib qayta ishlash dolzarb masala bo'lib kelmoqda. Don mahsulotlarini qayta ishlashning ma'lum bosqichlari mavjud bo'lib, har bir bosqich muhim ahamiyatga ega. Ushbu bosqichlardan biri donni yanchishdan oldin namlash jarayonidir.

Qishloq xo'jaligi donlarini namlash orqali dondagi sifat ko'rsatkichlarni optimal darajaga olib chiqish, don tarkibidagi vitamin moddalarni saqlab qolish, kleykovina miqdorini oshirish va kul miqdorini pasayishiga erishish mumkin. Namlashning mexanik, biologik va kimyoviy usullari qo'llaniladi. Biologik va kimyoviy namlash usullari nisbatan kam qo'llaniladi va namlashning maxsus ko'rinishlari hisoblanadi. Donni namlash jarayoni namlash qurilmalarida amalga oshiriladi. Namlash qurilmalari vertikal va gorizontaldagi turlari mavjud.

Gorizontaldagi namlash qurilmalarida don gorizontaldagi harakatlangan holda namlanib boradi. Vertikaldagi namlash qurilmalarida don qurilmaning yuqori qismidan beriladi, donning vertikal harakati davomida namlab boriladi, shu tarzda don namlanib, qurilmaning quyi qismidan chiqarib yuboriladi. Donni namlashning vertikal va gorizontaldagi konstruksiyalari keltirilgan bo'lib, donni namlash jarayoni tushuntirilgan. Ko'rib o'tilgan ushbu namlash qurilmalari tahlil qilinib, kamchiliklar aniqlandi. Gorizontaldagi namlash qurilmasida don qurilmaning pastki qismiga to'planib qolishi kuzatiladi, natijada donni namlash to'liq amalga oshirilmaydi. Vertikaldagi namlash qurilmasida aralashtirish paytida don namligini nazorat qilish imkoniyati mavjud emas, yetarli darajada aralashtirilmaligi sababli donlarni to'liq namlash imkoniyati yo'q, namlashtirish darajasi past.

Unni oqlik indikatoridan foydalangan holda sifatga qarab ajratildi. Un sifatini belgilovchi asosiy ko'rsatkichlardan biri unning oqligi hisoblanadi [3]. Shaffoflik ko'rsatkichi qancha yuqori bo'lsa, chiqqan un mahsulotining oqlik ko'rsatkichi hamda unning chiqishi yuqori bo'ladi [4]. Don mahsulotlarining ozuqaviy tarkibi iqlim va tuproqdagi farqlarga qarab o'zgaradi. O'rtacha bug'doy donida 12% suv, 70% uglevod, 12% oqsil, 2% yog', 1,8% mineral moddalar va 2,2% xom tolalar mavjud [5]. Yaxshi tasniflanadigan bug'doy doni tarkibida kleykovina kamida 28% bo'lishi, IDK shartli birlik ko'rsatkichi 50-70 ni, tushish soni 250-300 tashkil qilishi va nuqsonlarsiz, kasallanmagan va zararkunandalar bilan zararlanmagan talablarga mos kelishi lozimligi o'rganilgan [6,7]. Ammo bugungi kunda dunyo miqyosida tegirmonlarga yetkazib beriladigan bug'doy donining atigi 28-34 foizi ushbu talablarga javob berishi aniqlangan [8]. Donni yanchishdan oldin ishlov berish jarayoniga alohida ahamiyat berilmasa, quyida ko'rsatilgan qiymatlar o'zini aks ettirmay unning sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan muammolarni ko'zda tutgan holda qurilma va usullar ustida tajribalar olib borish zarur. Keltirilgan kamchiliklarni inobatga olib, donni namlashning yangi konstruksiyasi va usuli ishlab chiqildi [9]. Ishlab chiqilgan namlash qurilmasi donga ishlov berishning sovuq namlash usuli yordamida ishlaydi.

Qurilma konstruksiyasini ishlab chiqishdan maqsad donni namlash jarayonini to'la nazorat qilish, donni bir xil aralashishini ta'minlash, donga namlikni so'rilish darajasini oshirishdir.

Donni namlash jarayonini to'la nazorat qilish datchik va boshqaruv tizimi orqali amalga oshiriladi, donlarni to'liq namlash va namlash darajasini oshirish ishlab chiqilgan aralastirgich konstruksiyasi orqali bajariladi (1-rasm).

1-rasm. Loyihalangan donni namlovchi qurilma sxema tizimi.

Donni namlovchi qurilma don namlovchi korpusga yuklash patrubkasi orqali elektromagnitli klapan ochilishi bilan kiradi. Don namlanish uchun yetarli miqdor solinganligi sath datchigi orqali aniqlanadi va boshqaruv tizimi (mikrokontroller) ga ma'lumot yuboriladi, natijada don oqimi to'htaydi, elektromagnitli klapan yopiladi va parallel ravishda qurilmaning yuritmasi hamda kompressor ishga tushadi. Havo bosimi kerakli qiymatga yetgach, siqilgan havo oqimini chiqarish uchun Vortex trubkasi ochiladi, siqilgan havo yo'lini boshqaruvchi klapan ochilib, val va kurakchalar bo'ylab nam havo yuradi va donni namlaydi.

Kurakchalar shakli donni vertikal ko'rinishda yuqoriga va pastga harakatlantirishga imkon beruvchi ko'rinishda bajarilgan. Belgilangan vaqt oralig'ida suv purkagichga boshqaruv tizimi (mikrokontroller) dan suv purkash uchun motorga buyruq yuboriladi, suv rezervuari dan suv so'riladi va purkaladi. Donni namlash jarayoni mobaynida namlik datchiklaridan boshqaruv tizimi (mikrokontroller) ga axborot yuborib turiladi, o'rtacha namlik aniqlanadi va namlik qiymatlariga qarab havo klapaniga bug'li havo bosimini o'zgartirish buyrug'i beriladi, namlash jarayonida ishlangan ortiqcha bug' tashqariga chiqariladi.

Qurilmadagi donning namligi optimal qiymatga yetganda elektromagnitli klapan ochiladi va donni tushiruvchi qurilma orqali don tashqariga suriladi va chiqarish patrubkasi orqali chiqariladi. Namlangan donning qurilmadan to'la bo'shaganligi sarf datchigi orqali aniqlanadi.

Qurilmaning asosiy parametrlaridan biri vertikal valga o'rnatilgan bug'li havo tarqatuvchi kuraklardir (2-rasm). Stal 304 markali, qalinligi 2 mm bo'lgan kuraklar 80° gradus burchak ostida joylashib, donlarning bunker bo'ylab aylanma harakat qilishini ta'minlaydi. Kurakning orqa yon tomonida 1.5 mm diametr o'lchamda teshiklar joylashtirilgan. Ushbu teshiklarga kompressordan haydalayotgan bug'li havo kelib, valning ichki yo'lga orqali kuraklarning teshiklardan bunker bo'ylab tarqaladi. Kuraklarning asosiy vazifasi donni aylantirish bilan birga, ularni suvli havo bosimi ostida namlanishini ham erkin ta'minlaydi.

2-rasm. Loyihalangan donni namlash uchun bug'li havo haydash kurakchalari.

Qurilmaning bunker qismi vertikal ko'rinishda bo'lib, balandligi 70 sm, diametri 50 sm bo'lgan bunker shaklida loyihalangan (3-rasm). Bunker o'rtasidan vertikal val o'qi joylashgan bo'lib, o'qda bug'purkovchi (2-rasm) kuraklar mahkamlangan. Bunker Stal-304 markali materialdan tayyorlangan va qalinligi 2 mm.

Loyiholanayotgan donni namlovchi qurilmaning tashqi ko'rinishi

b) Loyiholanayotgan donni namlovchi qurilmaning ichki ko'rinishi

3-rasm. Loyihalangan donni namlovchi qurilmaning 3D ko'rinishi.

Vertikal o'rnatilgan korpus, donni yuklash va chiqarish patrubkasi, donni tushirish qurilmasi va donni bug'lashni o'z ichiga olgan donga ishlov berish usuli don namligini aniqlovchi datchiklar, donni yuklash va chiqarish elektromagnitli klapanlari, donni sathini va sarfini o'lchovchi datchiklar bilan farqlanib, vertikal val va kurakchalar ichidan siqilgan nam havo yuruvchi qilib o'zgartirilib, donni namlash jarayoni avtomatik nazorat qilish tizimi orqali boshqariladi.

Namlikning diffuziya va o'tkazuvchanlik xususiyatlarini baholashda Lyukov yordam beradi. Bu mezon don tarkibidagi namlikning qanday tarqalishini va materialning namlikni qanday o'tkazishini o'rganishda qo'llaniladi.

Namlik o'tkazuvchanligi jarayonlarini tahlil qilishda ishlatiladi va namlikning diffuziya jarayonlariga ta'sir ko'rsatish formulasi quyidagicha aniqlanishi mumkin:

$$L = (1)$$

bu yerda: D - namlik diffuziya koeffitsienti (m^2/s), k - namlik o'tkazuvchanligi koeffitsienti (m/s).

4-rasm. Donlararo bo'shliqning nisbiy namligi dinamikasi: nuqtalar-tajriba, chiziqlar-hisoblash.

Dastlab bug'doy donlarining tajriba namlagichi chiqishidagi namligini xosil bo'lish xisobiga massa o'zgarishi M ni ko'rib chiqamiz.

Donning boshlang'ich namlik miqdori = 9% so'ndirish tezligi $k = 0.05$, va muhit bilan tenglikdagi namlik miqdori = 35%. Agar vaqt $t = 6$ soat bo'lsa, namlik miqdorining o'zgarishini hisoblaymiz.

1. Namlikni so'ndirish tenglamasi:

$$= 0.05 (M - 0.35) \quad (2)$$

2. Namlikni miqdorini hisoblash

Namlik miqdorini vaqt bo'yicha hisoblash uchun quyidagi tenglamadan foydalanamiz:

$$M(t) = (-)$$

$$M(t) = 0.3 + (0.09 - 0.35)$$

$$M(t) = 0.3 - 0.26$$

$$0.7408$$

$$M(t) = 0.35 - 0.26 * 0.7408$$

$$M(t) = 0.35 - 0.19 = 0.16 \text{ yoki } 16\%$$

Demak, 6 soat o'tgandan keyin donning namlik miqdori taxminan 16% bo'ladi.

Donlararo havoning nisbiy namligi va donni sovuq konditsionerlash jarayonini optimal yechimlari natijasida donni namlash jarayonining avvalgi va keying ko'rinishlari; a) donni namlash usulining avvalgi holati, b) donni namlash usulining keying holati

a) donni namlash usulining avvalgi holati

b) donni namlash usulining keying holati

5-rasm. Donni sovuq konditsionerlash jarayonining tajriba natijasidagi holatlarini taqqoslash grafigi.

Maqolada donni namlash usullari va qurilmalari tahlil qilingan hamda tahlil natijasida donni namlash qurilmasi va usuli ishlab chiqilgan va bayoni keltirilgan. Qurilmada donni namlashning sovuq namlash usuli

foydalanilgan, shuningdek, namlash qurilmasi vertikal o'rnatilgan korpus, donni yuklash va chiqarish patrubkasi, donni tushirish qurilmasi va donni bug'lashni o'z ichiga oladi. Mazkur usulda don namligini aniqlovchi datchiklar, donni yuklash va chiqarish elektromagnitli klapanlar, don sathini va sarfini o'lchovchi datchiklar foydalanilgan. Qurilmada vertikal val va kurakchalar ichidan siqilgan nam havo yuruvchi qilib bajarilgan. Donni namlash jarayoni avtomatik nazorat qilish tizimi orqali nazorat qilinadi va boshqariladi. Ishlab chiqilgan qurilma va usul donni namlash jarayonini to'liq nazorat qilish, donni bir xil darajada aralashishini ta'minlash, donni tez namlash imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, tadqiqot natijalari sovuq konditsionerlash tizimining don mahsulotlari sifatini saqlash va yaxshilashda yuqori samaradorlikka ega ekanligini ilmiy asosda isbotladi. Ushbu tizim yordamida don mahsulotlarining namlik darajasi, harorat rejimi va mikrobiologik muhit samarali nazorat qilinib, mahsulotning saqlash muddatini uzaytirish va sifat ko'rsatkichlarini barqarorlashtirish imkoniyati yaratildi.

Tadqiqot davomida qo'llanilgan variatsion va dispersiya tahlillari sovuq konditsionerlashning don sifat ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sirini ko'rsatib berdi. Shuningdek, matematik modellar va iqtisodiy samaradorlik tahlili orqali tizimning amaliy qo'llanilishi natijasida mahsulot sifati va iqtisodiy foyda o'rtasidagi bog'liqlik o'rganildi. Natijalar shuni tasdiqladiki, ushbu texnologiyani joriy etish energetik xarajatlarni kamaytirish bilan birga, mahsulot sifatini oshirishga xizmat qiladi. Bu esa nafaqat iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydi, balki ekologik xavfsizlikni ham kuchaytiradi.

Mazkur tadqiqot natijalari don mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash jarayonlarini optimallashtirish uchun ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga asos yaratadi. Sovuq konditsionerlash tizimlari nafaqat don sifatini yaxshilash, balki qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sanoatida barqarorlikni ta'minlashga ham xizmat qiladi. Ushbu texnologiyaning sifatli va ekologik toza oziq-ovqat mahsulotlarini ta'minlashda keng qo'llanilishi maqsadga muvofiqdir.

Shuningdek, ushbu usulning boshqa agrotexnik jarayonlarga moslashtirilishi istiqbollari bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar olib borish zarur. Bu kelajakda oziq-ovqat xavfsizligi va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda yanada samarali yechimlar yaratishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Fincher, G.B. and B.A. Stone. (1986). Cell wall and their components in cereal grain technology. In *Advances in Cereal Science and Technology*. Pomeranz, Y. Ed. Am. Assoc. Cereal Chem., St.Paul, M.N. 207-295.
2. Hoseney, R.C., P. Wade, and J.W. Finley. (1988). Soft wheat products. In *Wheat Chemistry and Technology*, Vol. 2. Pomeranz, Y. Ed. Am. Assoc. Cereal Chem. Inc. St. Paul, Minnesota, USA. pp. 407-456.
3. Un tegirmonini texnologik jarayonining turli tizimlaridan un sifatini tahlil. D. Zhygynov, dr. tech. sciences, associate professor, V. Kovalova, post-graduate student, A. Dragomyr, H. Zhyhunova, master student, K.Zhanabayeva.
4. Q.F. Shuxrat o'g'li, B.X. To'xli o'g'li, R.E. Komil o'g'li, "Non ishlab chiqarishda unning sifat ko'rsatkichlari" Fardu. Ilmiy xabarlar 2023 <https://journal.fdu.uz/index.php/sjfsu/article/view/660/1967>.
5. Britannica, Entsiklopediya muharrirlari. Britannica entsiklopediyasi, 31 may. 2024, <https://www.britannica.com/plant/millet-plant>. 2024-yil 17-iyulda kirilgan.
6. Витол, И.С. Экологические проблемы производства и потребления пищевых продуктов. Учебное пособие / И.С. Витол. - М.: МГУПП, 2000. - 93 с. (Vitol, I.S. Ecological problems of food production and consumption. Textbook / I.S. Vitol. - M.: MGUPP, 2000. - 93 p).
7. Иванова, Г. М. Изменение структуры воды и водных растворов под действием магнитного поля / Г.М. Иванова, Ю.М. Махнев // Тезисы докладов ко второму Всесоюзному семинару «Вопросы теории и практики магнитной обработки воды» - М.: Пищевая промышленность, 1969. - С. 245-249. (Ivanova, G. M. Changing the structure of water and aqueous solutions under the influence of a magnetic field / G.M. Ivanova, Yu.M. Makhnev // Abstracts of reports for the second All-Union seminar "Issues of the theory and practice of magnetic water treatment" - M.: Food industry, 1969. - S. 245-249).
8. Поландова, Р.Д. Картофельная болезнь хлеба: проблемы и современные способы предупреждения / Р.Д. Поландова, Т.Г. Богатырева, А.А. Атаев // Хлебопечение России, 1998. - No 4. - С. 13-14. (Polandova, R.D. Potato disease of bread: problems and modern methods of prevention / R.D. Polandova, T.G. Bogatyreva, A.A. Ataev // Bakery of Russia, 1998. - No 4. - S. 13-14).
9. С.А. Подгорный Автоматизация контроля и управления холодным кондиционированием зерна перед помолом 2005.
10. Асташко В. Н. Технологические основы автоматизации этапа отволаживания зерна: Дисс. к.т.н. - М., 1979.
11. Влияние тепла и влаги на процессы переработки и хранения зерна. Егоров Г. А. - М., «Колос», 1973.
12. Егоров Г. А. Теоретический анализ сорбционного увлажнения зерна. - М., ЦНИИТЭИ Минзага СССР, труды ВНИИЗ, 1970, вып. 70.
13. Егоров Г. А. Влияние тепла и влаги на процессы переработки и хранения зерна. — М.: Колос, 1973.
14. Егоров Г. А, Технологические свойства зерна. - М.: Агропромиздат.

15. Клеев И. А. Значение температуры при хранении зерна. - М., Заготиздат, 1947.
16. Марценюк А. В. Интенсификация гидротермической обработки на мельницах посредством вибрационного воздействия на зерно при холодном кондиционировании: Дисс. к.т.н. 1992.
17. Гинзбург А. С., Дубровский В. П., Казаков Е. Д. Влага в зерне. Колос, 1970. -205 с.
18. Гинзбург А. С., Громов М. А. Теплофизические свойства зерна, муки и крупы. - М.: Колос, 1984. -304 с.
19. Гинзбург А. С., Дубровский В. П., Казаков Е. Д., Окунь Г. С., Резчиков В. А. Влага в зерне. «Колос», 1969.
20. Анисимова Л. В. Исследование особенностей взаимодействия анатомических частей зерна пшеницы с водой при гидротермической обработке: Дисс. к-т.н. 1977.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

